

ПОВЫШЕНИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПРИВЛЕКАТЕЛЬНОСТИ ПРОМЫШЛЕННЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ

Саотов Фозил Йулдашевич

Доцент, Ташкентского государственного технического университета

Саманов Абдурашид Андамович

Доцент, Ташкентского государственного технического университета

Бегмуллаев Отабек Ирисалиевич

Доцент, Ташкентского государственного технического университета

Хикматов Равшан Мансуджанович

Ассистент, Ташкентского государственного технического университета

Аннотация: В статье приведены необходимость привлечения зарубежных инвестиций в условиях ограниченности внутренних источников финансирования в промышленных предприятиях для эффективности их развития и в целях повышения инвестиционной привлекательности.

Ключевые слова: зарубежные инвестиции, акционерное общество, инвестиционная привлекательность, цветная металлургия.

Abstract: The article presents the need to attract foreign investment in conditions of limited internal sources of financing in industrial enterprises for the efficiency of their development and in order to increase investment attractiveness.

Key words: foreign investments, joint-stock company, investment attractiveness, non-ferrous metallurgy.

Необходимым условием устойчивого развития республики является высокая инвестиционная активность, которая достигается за счет привлечения и эффективного использования внутренних и внешних ресурсов.

Дальнейшая либерализация экономики, расширение экономических свобод хозяйствующих субъектов и масштабов частной собственности во всех сферах экономики, укрепление международных экономических связей стимулируют успешное осуществление работ по привлечению и использованию зарубежных инвестиций. За годы независимости общий объем зарубежных капиталовложений в экономику республики превысил 10 млрд долларов США. Опыт показывает, что зарубежные инвестиции, соединяясь с национальными природными производственными и трудовыми ресурсами, создают высокий совокупный эффект при внедрении прогрессивных технологий, современных методов управления и организации производства, более активном вовлечении в хозяйственный оборот местных, зачастую ранее неиспользованных богатств. Зарубежные инвесторы не только вкладывают свои средства в национальные

предприятия, реконструируют и технически перевооружают их, но и открывают доступ к мировым рынкам сбыта, что улучшает адаптацию хозяйствующих субъектов к цивилизованным рыночным отношениям, помогая поднять их производственную и финансово-хозяйственную деятельность до соответствующих мировых стандартов.

Мировой опыт достаточно убедительно показывает, что привлечение и использование зарубежных инвестиций способствует развитию экономики и служит мощным стимулом социально-экономических реформ.

Мысль о том, что инвестиции являются двигателем экономики, обеспечивающим ее движение вперед, - это аксиома любой экономической теории. Каждое государство должно прилагать усилия для привлечения в первую очередь в сферу материального производства как отечественных, так и зарубежных инвесторов. С этой целью разрабатывается и реализуется определенная инвестиционная политика, формируется соответствующий инвестиционный климат в республике.

Инвестиции, как важный элемент экономической политики государства, являются необходимым условием для стабильности финансирования и развития экономики. Масштабы, структура и эффективность использования инвестиций во многом определяют результаты хозяйствования, а также конкурентоспособность национальной экономики. [1]

Учёный экономист А. Андрианов считает, что инвестиция - это осознанный отказ от текущего потребления в пользу возможного и относительно большего дохода в будущем [2], а американский ученый-экономист У. Шарп говорит, что «инвестировать» означает «расстаться с деньгами сегодня, чтобы получить большую их сумму в будущем» [3]. Следовательно, инвестор который осознанно вкладывает средства в денежной, материальной или нематериальной формах в объекты промышленности с целью получения большего дохода, является профессионалом в этой области. А если представитель частного сектора экономики инвестирует данное предприятие, значит он знает, что предприятие можно сделать более рентабельным и ему необходимо дать больше полномочий и гарантий. [4]

В структуре промышленности металлургия является одной из самых крупных стратегически важных отраслей экономики страны, уступая по объемам производства лишь топливно - энергетическому комплексу, машиностроению, легкой и пищевой промышленности. Немаловажное значение в увеличении доли, промышленности в структуре экономики Узбекистана имеет внедрение зарубежных инвестиций и инновационных технологий.

Однако зарубежные специалисты, производящие и реализующие промышленную продукцию, считают, что входить с серьезными инвестициями в многопрофильные предприятия - гиганты, производящие различные виды продукции, а также выпускающие товары народного потребления, малоэффективно. Они специализируются на производстве одного продукта, так как производство каждого продукта – это целое обособленное направление в науке, отличающееся технологией, оборудованием, не говоря уже о маркетинге каждого промышленного продукта.

Маркетинг рынка цветных металлов очень сложный. Рассмотрим на примере молибдена, который является легирующей присадкой при производстве стали, а добывается с рудным сырьем для меди, так как является его спутником. Молибденовый концентрат в республике производит АО «Алмалыкский ГМК», а процесс его переработки до готовой продукции происходит на АО «УзКТЖМ». Производство и цена молибдена, кроме производственных, технических, энергетических, форс – мажорных, сырьевых проблем, в сильной степени зависят от мирового производства двух металлов – меди и стали. При резком увеличении производства меди увеличивается добыча и производство молибдена и на рынке его предложение превалирует над спросом, что приводит к резкому падению его цены. При резком увеличении производства стали происходит увеличение спроса на молибден его цена возрастает. Цена молибдена, в зависимости от производства меди и стали, может увеличиться с 8 до 81 доллара США за 1 кг, т.е. разница на целый порядок, а затем упасть до 24 доллара США. В зарубежных корпорациях, специализирующихся на выпуске одного металла, предвидя эти ситуации, собственники в лице администрации, могут заблаговременно принять решения по уменьшению выпуска готовой продукции или увеличению мощности предприятия на накапливание полупродуктов из этого металла, а затем, в нужное время увеличить производство готовой продукции.

В связи с вышеизложенным, чтобы сделать предприятие привлекательным для иностранных инвесторов, необходимо устранить его многопрофильность.

В данном исследовании раскрывается современное состояние и проблемы (практически одинаковы для всех предприятий металлургической отрасли) их деятельности на одном из предприятий металлургической отрасли, а именно на примере АО «Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов» (АО УзКТЖМ). Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов (г. Чирчик) преобразован в открытое акционерное общество «АО УзКТЖМ». В настоящее время комбинат является одним из крупнейших металлургических предприятий не только Республики Узбекистан, но и в целом пост - советского пространства СНГ. Постоянное сотрудничество с научно - исследовательскими

институтами обеспечивает совершенствование технологии с целью улучшения качества продукции. На протяжении более 60 лет АО «УзКТЖМ» является надежным экспортером высококачественной продукции, которая соответствует международным стандартам. Свидетельством тому является международный приз «Золотой глобус», которым награжден комбинат в 1995 году за конкурентную и качественную продукцию, а также участие в развитии экономики своей страны и интеграцию в мировую экономику.

Комбинат АО «УзКТЖМ» выпускает более 130 видов товарной продукции производственно - технического назначения, которые соответствуют требованиям международных стандартов. Значительные усилия специалистов НИОКР корпорации направлены на комплексное использование сырья с внедрением инновационных технологий максимального извлечения не только традиционных металлов, таких как вольфрам и молибден, но и сопутствующих им рения, меди, железа и других.

Несмотря на положительные достижения приватизированных предприятий и работы на перспективу металлургической отрасли, в настоящее время проблем, примерно общих для всех предприятий, связанных с оборотными средствами, изношенностью промышленного оборудования, зданий, сооружений, недостаток специалистов и т.д. очень много.

В настоящее время, для роста эффективности современного хозяйства и повышения инвестиционной привлекательности предприятия идет восстановление партнерских связей с предприятиями машиностроительных и горнодобывающих отраслей России, Казахстана, Украины. Кроме того ведется проработка по обеспечению внутреннего рынка твердосплавными изделиями (металлообрабатывающая промышленность и сельское хозяйство), вольфрамовой проволокой и прутками. Восстановление связей отражено (рис. 1).

Рисунок 1. Схема восстановления партнерских отношений комбината

На рис. 1 представлена схема имевшихся и возможных в перспективе экономических связей комбината. Восстановление партнерских отношений могло бы во многом решить проблемы с повышением эффективности его деятельности. Потребность в металлах комбината у российских, украинских и других, указанных на схеме, производителей высокопрочных сплавов имеется, маркетинговые исследования.

Комбинат АО «Узбекский комбинат тугоплавких и жаропрочных металлов» располагает полной технологической цепочкой по производству молибденовой и вольфрамовой продукции: от переработки концентрата до получения конечной продукции. Основной областью использования продукции комбината - молибдена является черная металлургическая промышленность для получения специальных сталей, где он применяется в качестве легирующих добавок в виде брикетов молибдена или ферромolibдена, а также металлургических штабиков. Использование молибдена в качестве легирующих добавок обеспечивает повышение качества стали.

Структура потребления молибдена различными отраслями промышленности представлена в таблице 1.

Таблица 1.

Потребления молибдена по отраслям [5]

Отрасли промышленности	Потребление, %
Машиностроение	35
Радиоэлектроника	15
Транспорт	15
Химия	10
Нефтегазовая отрасль	10
Прочее	15

В производстве сталей и сплавов используются около 75% всего потребления молибдена. Соответственно реализации молибдена металлического, в основном, зависит от деятельности сталелитейной промышленности.

Молибден не может быть без ущерба для качества стали заменен другими легирующими добавками. Около 50% молибдена потребляется в виде оксидов, 20% - ферромolibдена, около 12% - в виде проката и проволоки. (таблица 2).

Таблица 2.

Потребление молибдена по видам конечных продуктов

Виды продукции	Потребление, %
Оксид	52,4
Ферромolibден	20,9
Прокат, проволока, пластины	11,8
Порошки	0,5
Аммоний молибденово-кислый	4,8
Прочее	9,6

Как видно из таблицы 2 достаточно большое количества молибдена в виде солей и порошков используется как катализаторы в нефтехимической промышленности и при глубокой переработке нефти.

Негативным фактором для производства молибдена комбинатом является зависимость от мирового производства стали, уровень которого является наиболее влиятельным на конъюнктуру рынка металлургических форм молибдена (штабики, ферромолибден). В связи с этим продукция комбината не может быть реализована на мировом рынке по высоким ценам.

Суммарная проектная мощность комбината по молибденовой цепочке составляет 1,5 % от мировой. Однако реальная мощность, с учетом текущего состояния и износа оборудования, зданий и сооружений, составляет не более 0,5 % мировой.

Одним из немаловажных факторов деятельности предприятия являются трудовые ресурсы. Подбор штата работников, с помощью которого можно предопределить общий качественный профессиональный уровень сотрудников, может играть основную роль для развития предприятия.

Оборудование, здания и сооружения большинства цехов требуют капитального и текущего ремонта. Особенно это касается второй промышленной площадки, где расположено гидрометаллургическое производства. Изношенность зданий, сооружений и оборудования негативно сказывается на энерго- и ресурсосбережении и качестве готовой продукции.

Мощность по молибденовой цепочке задействована на 10-30 %, по вольфрамовой цепочке на 5-10 %. Соответственно, данные проблемы сказываются на себестоимости продукции.

В заключении отметим, что для обеспечения структурных преобразований экономики на основе программы действий правительства по углублению реформ и в условиях ограниченности внутренних источников финансирования исключительно важное значение приобретает привлечение зарубежных инвестиций в экономику республики. Привлечение зарубежных инвестиций является объективно необходимым процессом, являющимся важным инструментом в развитии рыночной экономики, в повышении эффективности работы промышленных предприятий.

Список использованной литературы:

1. Сулейманов И. Инвестиции – важный элемент экономического развития. // Ташкент, Молия, 2014.
2. Андрианов А. Ю. Инвестиции – М.: Проспект, 2011.
3. Шарп У., Александр Г., Бэйли Д. Инвестиции. Пер. с англ. – М.: ИНФРА–М, 1997.

4. Муминов Э. Совершенствование законодательных основ инвестиционной привлекательности Узбекистана\ Ташкент – 2012.
5. Шегай А. А., Шарипов Х. Т., Шегай М. А. Технология молибдена и материалов на его основе.\ Ташкент: Фан ва технология – 2010.
6. Allaeva, G. J. (2022). Econometric Factors of Sustainable Development of Fuel and Energy Complex Enterprises of the Republic of Uzbekistan. *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, 9(3), 505-512.
7. Otabek, A., & Otabek, B. (2023, January). Alternative energy and its place in ensuring the energy balance of the Republic of Uzbekistan. In *AIP Conference Proceedings* (Vol. 2552, No. 1). AIP Publishing.
8. Akhmedov, O., & Begmullaev, O. (2020). The ways ensuring energy balance in Uzbekistan. In *E3S Web of Conferences* (Vol. 216, p. 01137). EDP Sciences.
9. Begmullayev, O. I., Soatov, F. Y., & Irisaliyev, A. O. (2024). O‘zbekistonda issiqlik energetikasi korxonalari rivojlanishining tashkiliy-iqtisodiy xususiyatlari. *Educational Research in Universal Sciences*, 3(1), 84-92.
10. Бегмуллаев, О., Мирсаидова, Ш., Ибрагимова, К., & Ирисалиев, А. (2024). Анализ эффективности деятельности предприятий энергетической отрасли Узбекистана. *Interpretation and researches*, 2(24).
11. Irisalievich, B. O., & Sunnatullaevich, M. N. (2024). The Current State of Innovation and Investment Activity at Mining Enterprises of Uzbekistan. *Excellencia: International Multi-disciplinary Journal of Education* (2994-9521), 2(4), 556-560.
12. Бегмуллаев, О., & Мирсайтов, Н. (2024). “Ўзбеккўмир” АЖ корхоналарида инновацион фаолиятни амалга оширишнинг замонавий ҳолати. *Interpretation and researches*, 2(5 (27)).
13. Begmullayev, O. (2024). O‘zbekistonda elektr energiya tizimini ta’minlash muammolari. *Raqamli iqtisodiyot (Цифровая экономика)*, (8), 712-726.
14. Begmullayev, O. I. (2024). Sanoat korxonalarini bozor sharoitlariga moslashtirish samaradorligini oshirish (Monografiya). *Interpretation and researches*, 2(15).
15. Бегмуллаев, О. И. (2008). Оценка финансово-экономического состояния промышленного предприятия. *Вопросы экономических наук*, (5), 25-26.
16. Sayfutdinova, N., & Xikmatov, R. (2024). Investitsion muxitni shakllanishi va baxolashning metodologik masalalari. *Interpretation and researches*, 2(24).